

О РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

¹Мударисова Райхон Ходжаевна, ²Муриддинов Нурсайид Муриддинович

¹УзГУМЯ кафедра естественных наук, к.м.н, доцент

²НУУз студент

***Annotatsiya.** Maqolada oxirgi yillarda O‘zbekiston Respublikasida bir qator qonun va farmonlar ekologik vaziyatni yaxshilash bo‘yicha qabul qilinganligi, transchegaraviy garmself shamollari va chang-qum bo‘ronlarining atrof-muhitga zararli ta’sirlarining oldini olish maqsadida “Yashil makon” umummilliy loyihasini yanada ommalashtirish, “yashil bog‘lar” va “yashil jamoat parklari”ni tashkil qilish, iqlim va ekologik barqarorlikni rivojlantirish bo‘yicha ma’lumotlar berilgan.*

***Tayanch so‘z va tushunchalar:** Konstitutsiya, “Yashil makon”, “yashil bog‘lar”, “yashil jamoat parklari”, iqlim, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, atrof-muhit.*

***Annotation.** On the role of state support for environmental sustainability in the Republic of Uzbekistan. In recent years, a number of laws and decrees have been adopted in the Republic of Uzbekistan to improve the environmental situation and to prevent the negative impacts of transboundary hot winds and dust and sand storms on the environment, ensuring environmental sustainability by further increasing the level of greening in the Republic and the consistent implementation of the nationwide project “Yashil Makon”, creation of “green parks”, “green public parks”, “green belts”.*

***Key words and concepts:** Constitution, Yashil makon, green parks, green public parks, climate, green economy, environmental sustainability, environment.*

Мы сегодня являемся не только свидетелями, но и участниками и творцами, тех кардинальных реформ и преобразований, которые происходят в нашей стране. Основной закон нашей страны, разработан на основе Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных документов и соответствуют концепции «человек-общество-государство». Это определено в части первой статьи 49 проекта Конституционного закона о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Для защиты нынешнего и будущих поколений были выработаны нормы «права человека на благоприятную окружающую среду», которые ставят перед государством конкретные цели:

- 1) создание условий для жизни, труда и отдыха человека;
- 2) защиту и охрану окружающей среды;
- 3) сохранение здорового генофонда нации.

Эти задачи подразумевают под собой конкретные обязательства государства, реализация которых будет отражена в соответствующих законах. В частях четвертой и пятой статьи 49 Конституции Республики Узбекистан определено: «Государство в соответствии с принципом устойчивого развития реализует меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, сохранению экологического равновесия. В 2019 году утверждена «Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую экономику на период 2019-2030 гг.». Главной целью Стратегии является интеграция

принципов «зеленой» экономики в реализуемые структурные реформы для достижения устойчивого экономического прогресса, способствующего социальному развитию, снижения выбросов парниковых газов, климатической и экологической устойчивости. Ожидается расширение зеленых зон в городах до более 30 процентов путем посадки по 200 миллионов саженцев в год и доведение общего количества саженцев до более 1 миллиарда. В ноябре 2021 года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева по всей стране был запущен общенациональный проект «Яшил макон», целью которого является сохранение природных ресурсов, обеспечение экологического разнообразия. В стране в целях улучшения экологической обстановки, предупреждения негативного воздействия трансграничных суховеев и пыльно-песчаных бурь на окружающую среду проводится целый ряд мероприятий. За истекший период в рамках общенационального проекта «Яшил макон» созданы 588 гектаров «зеленых парков», 622 гектара «зеленых общественных парков», а также «зеленых поясов» вокруг городов Бухары, Нукуса, Хивы и Ургенча общей протяженностью 40 км.

В целях дальнейшей популяризации общенационального проекта «Яшил макон» в Узбекистане, совершенствования системы государственного управления и широкого внедрения передовых технологий в сфере экологии, а также обеспечения реализации задач, определенных Стратегией «Узбекистан — 2030» 23 ноября 2023 года принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению экологической устойчивости путем дальнейшего повышения уровня озеленения в республике и последовательной реализации общенационального проекта «Яшил макон». Наряду с этим эффективное продолжение реализации этого общенационального проекта требует сегодня принятия неотложных мер.

В рамках реализации общенационального проекта «Яшил макон» применяются следующие дополнительные механизмы, в соответствии с которыми:

- не менее 50 процентов средств, ежегодно выделяемых из Государственного бюджета, направляется на финансирование проектов «Мой сад» для создания «зеленых садов» и «зеленых общественных парков» на основе общественного мнения. На основе инициатив населения инициируется создание «зеленых садов» и «зеленых общественных парков» стоимостью, не превышающей 250 миллионов сумов. Ежегодно в январе-феврале будут проводиться процессы формирования и голосования по проектам «Мой сад».
- выделенные средства из Государственного бюджета будут направляться посредством Инвестиционной программы адресного озеленения Республики Узбекистан для создания дендрариев, дендрологических и ботанических садов в каждом регионе, «зеленых поясов» вокруг городов и районов, крупных садов площадью не менее 5 гектаров, «зеленых щитов» в целях снижения воздействия трансграничных суховеев и пыльно-песчаных бурь.
- финансирование разрешается за счет выпуска суверенных «зеленых облигаций» и «облигаций устойчивого развития», налаживания системы торговли углеродом (carbon trading system).

В целях усиления заинтересованности населения в посадке саженцев деревьев и озеленении территорий будут заключены прямые двусторонние договора сроком на 10 лет между владельцами и пользователями земель и инициаторами (физическими и юридическими лицами) для создания «зеленых садов» вдоль автомобильных и железных дорог, берегов рек и каналов, на неиспользуемой части земельных участков государственных органов и организаций, посадки деревьев на обочинах дорог минимум в 5

рядов, из части выращенных деревьев до 30 процентов в год можно использовать в промышленных и строительных целях.

Ежегодно будет проводиться конкурс «Самая зеленая махалля», будут поощряться 14 махаллей, которые по результатам конкурса стали победителями, путем перечисления по 500 миллионов сумов в фонд махалли на посадку и полив деревьев, а также создание «зеленых общественных парков». Органам самоуправления будут вручаться по одному электромобилю для использования в служебных целях. В 2024 году около 10 тысяч человек будут обеспечены работой по выращиванию саженцев на основе надомничества на 1,5 тысячи гектаров земельных площадей лесного фонда.

Одобрено предложение Минэкологии по внедрению платформы «Зеленые платежи» по обслуживанию добровольных благотворительных отчислений пользователей электронных платежных систем и других потребителей на поддержку организации посадки деревьев и кустарников по заявкам физических и юридических лиц, создание Зеленого благотворительного фонда на общественных началах.

Разработана программа мер по созданию «зеленых поясов» в городах республики и вокруг них в 2024 — 2030 годах. В целях последовательного продолжения работ по созданию «зеленых поясов» вокруг городов Бухары, Нукуса, Хивы и Ургенча. Всего 440,9 га территории Ташкентской области отведено для создания в 2024-2026 годах «зеленых поясов» вокруг города Ташкента, в том числе: 34,5 га в Кибрайском районе, 68,5 га в Бостонликском районе, 66,0 га в Паркентском районе, 62,5 га в Охангаранском районе, 53,0 га в Юкоричирчикском районе, 42,5 га в Уртачирчикском районе, 42,3 га в Зангиатинском районе, 37,0 га в Ташкентском районе, 34,6 га в городе Чирчик. С целью рационального использования подземных вод для полива деревьев будут использоваться колодцы. В процессе полива деревьев внедрить метод капельного орошения с помощью современных водосберегающих технологий. На отдельных территориях с целью сохранения биологического разнообразия, обеспечения регенерации и улучшения условий их обитания при посадке учитывать питательные свойства пород деревьев и кустарников (боярышник, можжевельник, горький миндаль и др.). Выведение засухоустойчивых сортов деревьев, подходящих к почвенно-климатическим условиям.

Будет внедрено в порядке эксперимента паспорта деревьев на территории города Ташкента путем их цифровизации в рамках общенационального проекта «Яшил макон». Паспортизация деревьев на территории города Ташкента осуществляется в три этапа: первый этап до 1 марта 2024 года, второй этап до 1 ноября 2024 года, третий этап до 31 декабря 2024 года.

Национальная программа устойчивого развития, широкого внедрения инноваций и зеленых технологий в регионе Приаралья в 2024-2028 годах - последовательное продолжение создания «зеленых покрытий» - защитных лесонасаждений и системное развитие охраняемых природных территорий, создание современной инфраструктуры научной и инновационной деятельности, укрепление интеграции науки и производства, расширение возможностей восстановления здоровья населения, развитие экологического туризма, дальнейшее укрепление международных связей для широкого привлечения средств стран-доноров, международных организаций, финансовых институтов, фондов и компаний. Начиная с 1 марта 2024 года строящиеся новые здания и сооружения высотой более 12 метров от поверхности земли (или) общей площадью более 500 квадратных метров не подлежат приемке государственной приемочной комиссией, если не менее 25

процентов земель прилегающих к ним территорий не отведены под площади озеленения и на них не проведены мероприятия озеленения.

Таким образом, наше государство берет на себя обязательство – обеспечить каждому право на благоприятную окружающую среду. И это право создает обязанность государства регулировать и обеспечивать соблюдение норм об окружающей среде, контролировать загрязнение и иным образом гарантировать правосудие и защиту мира, в котором мы живем. В связи с чем приняты ряд законов, указов и постановлений для достижения устойчивого экономического прогресса, способствующего социальному развитию, снижения выбросов парниковых газов, климатической и экологической устойчивости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Узбекистан, 2023 год.
2. ПП РУз 4477 от 4.10.2019 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 гг.»
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению экологической устойчивости путем дальнейшего повышения уровня озеленения в республике и последовательной реализации общенационального проекта «Яшил макон», УП-199 от 23 ноября 2023 года.